

La segunda ley de la termodinámica como ley universal de deterioro natural

The second law of thermodynamics as a universal law of natural deterioration.

Ilizarbe Ñahuinripa Walter Hugo

^aJunin, Ingeniería de minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

*Ilizarbe Ñahuinripa Walter Hugo: 945walterliz@gmail.com

Doi: [10.5281/zenodo.15832814](https://doi.org/10.5281/zenodo.15832814)

Resumen: Este ensayo analiza en profundidad la segunda ley de la termodinámica, tradicionalmente enmarcada en el contexto físico de máquinas térmicas, y la interpreta como un principio universal de deterioro natural. A partir del concepto de entropía, se explora su aplicación en sistemas cerrados y abiertos, procesos biológicos, ecosistemas, estructuras sociales y el universo en su conjunto. Asimismo, se aborda el papel de la irreversibilidad en la materia, la vida y la cosmovisión filosófica del tiempo, así como las implicaciones éticas y ecologistas de reconocer esta ley. La segunda ley de la termodinámica, formulada originalmente en el contexto de la física, trasciende los límites del laboratorio para convertirse en un principio universal del deterioro natural. Este ensayo analiza cómo esta ley, al establecer que la entropía de un sistema cerrado tiende a aumentar con el tiempo, puede interpretarse como una manifestación física del inevitable desgaste, desorden y decadencia que afecta a todos los sistemas naturales, biológicos y sociales.

Palabras clave: Segunda ley de la termodinámica, entropía, deterioro natural, desorden, sostenibilidad.

Abstract: This essay takes an in-depth look at the second law of thermodynamics, typically defined in the physical context of heat engines, and interprets it as a universal principle of natural deterioration. Drawing on the concept of entropy, the essay explores its application to closed and open systems, biological processes, ecosystems, social structures, and the universe as a whole. It also addresses the role of irreversibility in matter, life, and the philosophical worldview of time, as well as the ethical and ecological implications of recognizing this law. The second law of thermodynamics, originally formulated in the context of physics, transcends the laboratory to become a universal principle of natural deterioration. This essay analyzes how this law, by establishing that the entropy of a closed system tends to increase over time, can be interpreted as a physical manifestation of the inevitable wear and tear, disorder, and decay that affects all natural, biological, and social systems.

Keywords: Second law of thermodynamics, entropy, natural deterioration, disorder, sustainability.

Introducción

Desde una perspectiva histórica, en física clásica la entropía de un sistema físico es proporcional a la cantidad de energía no disponible para hacer trabajo físico. En mecánica cuántica, von Neumann extendió la noción de entropía a sistemas cuánticos por medio de la matriz de densidad. En teoría de probabilidades, la entropía de una variable azarosa mide la incerteza respecto del valor que debe ser asumido por la variable. En teoría de información, la entropía de compresión de un mensaje (un archivo computacional) cuantifica la cantidad de información que es llevada por el mensaje en términos de la mejor razón de compresión sin pérdidas. Desde el surgimiento de la termodinámica como rama de la física en el siglo XIX, sus leyes han sido fundamentales para comprender el comportamiento de la energía en los sistemas físicos. Entre ellas, la segunda ley de la termodinámica ha sido reconocida no solo como una herramienta para analizar máquinas térmicas, sino como una regla general que rige el destino de los

sistemas naturales. Esta ley, que establece que en un sistema cerrado la entropía nunca disminuye, ha sido interpretada por muchos científicos y filósofos como una ley universal del deterioro natural.

Los sistemas macroscópicos tienden a alcanzar un estado estable y quiescente sin ningún impulso externo, conocido como equilibrio (EQ). El equilibrio ha sido ampliamente explorado durante más de un siglo desde que la magnitud termodinámica clave conocida como entropía pudo evaluarse microscópicamente mediante la mecánica estadística, gracias principalmente a Ludwig Boltzmann. Sin embargo, la mayoría de los procesos dinámicos en la naturaleza son procesos de no equilibrio (NEQ), e incluso algunos estados estacionarios (NESS) no pueden describirse mediante la distribución EQ de Boltzmann. Hasta hace poco, no se conocía mucho en general sobre estos procesos y estados NEQ, excepto que la entropía EQ de Boltzmann en el sistema total no puede disminuir entre dos estados EQ conectados dinámicamente (segunda ley termodinámica

tradicional) y los teoremas de disipación de fluctuaciones de la teoría de respuesta lineal cerca del EQ (Park, 2018).

Desarrollo

La segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía

La segunda ley de la termodinámica puede expresarse de distintas formas, pero su formulación más general establece que "la entropía de un sistema aislado tiende a aumentar con el tiempo" (Callen, 1985).

La entropía, clave en la Segunda Ley de la Termodinámica, siempre aumenta en un sistema aislado. Es una función de estado que solo depende de los estados inicial y final. (Pacheco, 2019).

La entropía es fundamental en física y química, ya que indica la dirección de los procesos espontáneos y ayuda a comprender la estabilidad de los sistemas vivos, aunque su explicación sea compleja. (Farina, 2014).

Deterioro natural y la universalidad de la segunda ley de la termodinámica

La segunda ley de la termodinámica, interpretada como una ley de deterioro, se extiende más allá de la física. En sistemas biológicos, los organismos vivos luchan contra el aumento de entropía consumiendo energía, aunque esta batalla es temporal ya que el envejecimiento y la muerte demuestran su eventual prevalencia (Schrödinger, 1944). Esta ley fundamental explica también los problemas ecológicos, pues todo cambio genera calor, entropía y, en resumen, residuos. (Mateo, 1999).

Sin un aporte continuo de energía y recursos, los ecosistemas, las civilizaciones y los sistemas económicos inevitablemente se degradan y colapsan, perdiendo orden y biodiversidad.

Fundamentación física: entropía e irreversibilidad

Los organismos biológicos operan lejos del equilibrio y se comportan como sistemas complejos regidos por dinámicas no lineales. La teoría del caos determinista dio lugar al desarrollo de métodos matemáticos que se han mostrado útiles en el estudio de la complejidad de las señales biológicas; los más recientes son la entropía y la irreversibilidad temporal multiescala (J. Naranjo Orellana & B. De La Cruz Torres, 2009).

Las fluctuaciones complejas e irregulares de las señales fisiológicas no se analizan bien con estadísticas tradicionales. Sin embargo, la teoría del caos determinista ha permitido desarrollar métodos matemáticos adecuados para estudiar su complejidad. (J. Naranjo Orellana & B. De La Cruz Torres, 2009).

La irreversibilidad se debe a la pérdida de información durante el computo por lo tanto se trata de la conexión entre la

máxima entropía y esta información perdida durante el computo, información eliminada en el proceso (Lapin, 2024).

Sistemas cerrados y abiertos: de la física a la vida

La esencia de un sistema abierto consiste, como hemos dicho, en la necesidad de invocar un exterior, o un ambiente, para entender lo que está pasando dentro. Esto es, debemos ir a un sistema mayor, y no a uno más pequeño, para explicar lo que está haciendo un sistema abierto. Por esa razón el Reduccionismo, o el análisis, que sólo nos permite transferir el comportamiento del sistema sobre los comportamientos de subsistemas, falla para los sistemas abiertos. Y como hemos comentado, por eso hay tanta nueva física inherente en los sistemas abiertos. Ese hecho, desde luego, no hace de la apertura algo no físico; simplemente señala una discrepancia entre la física que conocemos actualmente y la física que necesitamos (Rosen, 1993).

Según lo anterior, vemos que Schrödinger imaginaba dos modos completamente diferentes en que los fenotipos biológicos, considerados como sistemas materiales, están abiertos. Por un lado, están abiertos a los forzamientos incluidos tácitamente en los genes mendelianos. Por otro lado, también están abiertos a lo que los alimenta; lo que metabolizan. Lo primero incluye los efectos de algo sobre el fenotipo; lo segundo incluye los efectos del fenotipo sobre algo más (específicamente, sobre los metabolitos que residen en el ambiente) (Rosen, 1993).

Los sistemas abiertos, como los organismos vivos (a los que Schrödinger llamó "islas de orden"), combaten la entropía importando energía de baja entropía y exportando desechos. De manera similar, ecosistemas y civilizaciones evitan la degradación solo con flujos constantes de energía.

Implicancias Filosóficas y Éticas en la termodinámica

La interpretación de la segunda ley como una ley del deterioro natural ha generado profundas reflexiones filosóficas.

¿Significa esto que el esfuerzo humano por crear, ordenar y conservar está destinado al fracaso? No necesariamente. Más bien, esta ley puede verse como un recordatorio de la fragilidad de los sistemas complejos y de la necesidad de mantener un flujo constante de energía y cuidado para sostener el orden.

El progreso científico actual demanda capacitación en Economía Biofísica, integrando la Teoría General de Sistemas, Ecología Sistémica, Termodinámica de Sistemas Abiertos y Psicología Holística. Este enfoque sistémico podría elevar la calidad de las decisiones humanas y nuestra interacción con la naturaleza. (Ortega, 2009).

Si ahora sustituimos el concepto de «vida» por el de «existencia» debería quedar claro en qué consiste la EI. La EI es una ética ecológica que reemplaza el biocentrismo por el

ontocentrismo. La El mantiene que hay algo más elemental que la vida, que sería el ser es decir, la existencia y la prosperidad de cualquier entidad en su entorno global y también que hay algo más fundamental que el sufrimiento, que sería la entropía (Floridi, 2006).

Desde una perspectiva ética, esta visión fortalece la necesidad de actuar con responsabilidad ecológica. La degradación del medio ambiente, el agotamiento de los recursos y el cambio climático pueden entenderse como manifestaciones del aumento de entropía inducido por la actividad humana sin control. Si bien no podemos eliminar la entropía, sí podemos retrasar su avance mediante prácticas sostenibles que reduzcan el desperdicio y conserven la energía útil por más tiempo.

Energía, vida y evolución

La termodinámica es la rama de la física que estudia todo lo concerniente a las transferencias energéticas. El enunciado de la primera de sus leyes viene a decir que la energía ni se crea ni se destruye, sino que está constantemente transformándose. Todos los seres humanos somos "maquinas" metabólicas, puesto que para vivir estamos constantemente transformando energía (Pérez-Aguilar, 2021).

Expresiones como estas son de uso común en los textos de termodinámica y refuerzan la idea de que el calor es una propiedad que poseen los objetos y que los sistemas pueden tener calor. De acuerdo con esto, se podría medir experimentalmente el contenido de calor que posee un cuerpo, por lo que es más razonable utilizar expresiones como las siguientes: "Adición térmica a presión constante"; "eliminación térmica a volumen constante"; "calentamiento isobárico"; "enfriamiento isométrico" (ALOMÁ CHÁVEZ & MALAVER, 2007).

La necesidad de una apertura epistemológica

La ciudad, en este contexto de soporte regional, es visualizada como una especie de «agujero negro» terrestre hacia el que drenan los recursos materiales y la productividad de un variado y disperso espacio regional, varias veces mayor que el asentamiento urbano, desbordando los límites político- administrativos de las ciudades. Es decir, estas nociones que están marcando la planificación urbana en el contexto del desarrollo sustentable tratan de la relación entre la ciudad y el marco territorial que la sustenta, relación que debe ser medida no solo en términos de cantidad sino también de calidad, recordando que indefectiblemente nosotros, como parte de la naturaleza, no podemos sustraernos de las leyes de la termodinámica (Lisio, 2011).

Un proceso irreversible es aquel que ocurre de forma espontánea en una sola dirección, sin posibilidad de retroceder exactamente por el mismo camino. Durante su desarrollo, el sistema no se encuentra en equilibrio termodinámico en ningún momento, hasta que alcanza su estado final. Aunque puede ser posible regresar al estado inicial, no se puede hacer siguiendo la misma ruta debido a las condiciones de no equilibrio presentes en

el proceso. En la naturaleza, prácticamente todos los procesos termodinámicos son irreversibles (Carballo, 2018).

Mallma Perez (2025), Interpretar la segunda ley de la termodinámica como una regla que trasciende el campo físico permite establecer una conexión profunda entre las dinámicas naturales y los procesos sociales y culturales. Esta extrapolación, lejos de ser forzada, refleja cómo el desorden creciente conceptualizado como entropía se manifiesta también en la degradación ambiental, el colapso institucional o el desgaste de estructuras económicas (Bonilla Condezo & Mallma Perez, 2025). Al entender el deterioro como una constante inherente a cualquier sistema, se amplía la conciencia sobre la fragilidad del orden, subrayando la urgencia de mantener flujos de energía, organización y responsabilidad para sostener la vida y la civilización.

Conclusiones

La segunda ley de la termodinámica, más allá de su formulación física, se presenta como una ley universal del deterioro natural. Su principio de aumento de entropía describe la flecha del tiempo, la fragilidad de los sistemas y el destino inevitable hacia el desorden si no se aplica energía externa para mantener el orden. Desde los procesos biológicos hasta los sociales, pasando por el destino del universo, esta ley guía nuestra comprensión de la realidad y subraya la importancia de actuar con sabiduría ante la inevitabilidad del desgaste. Reconocer esta ley no es rendirse al caos, sino comprender la necesidad de luchar continuamente por mantener el orden y la vida.

La segunda ley de la termodinámica trasciende su origen físico para erigirse como una ley universal de deterioro natural. En todos los sistemas físicos, biológicos, sociales y cósmicos, la entropía marca la progresión hacia el desorden irreversible. Este principio no es un llamado al nihilismo, sino una invitación a reconocer nuestra fragilidad y responsabilidad: únicamente mediante un flujo constante de energía ordenada y prácticas sostenibles podemos retardar el deterioro y sostener el orden. El esfuerzo humano, por tanto, no es vano, sino esencial para continuar resistiendo el impulso entropico del universo.

En los sistemas biológicos, por ejemplo, la lucha contra la entropía se da mediante el consumo constante de energía, aunque este proceso solo puede retrasar, pero no evitar, el envejecimiento y la muerte. Igualmente, en los ecosistemas y civilizaciones humanas, la degradación es inevitable si no se mantienen flujos continuos de energía y organización. La teoría del caos y el análisis de la complejidad han demostrado que incluso las señales fisiológicas y los fenómenos sociales presentan patrones que responden a esta ley.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ingeniero Mallma, cuya guía, paciencia y compromiso con la enseñanza fueron fundamentales para el desarrollo de este trabajo. Su dedicación y claridad al compartir sus conocimientos no solo enriquecieron mi comprensión del tema, sino que también despertaron en mí un mayor interés por seguir aprendiendo. Gracias por su apoyo constante y por ser una fuente de inspiración académica.

Referencias bibliográficas

- Alomá Chávez, E., & Malaver, M. (2007). *Los conceptos de calor, trabajo, energía y teorema de Carnot en textos universitarios de termodinámica*. *Educere*, 11(38), 477-487. Recuperado el 28 de junio de 2025, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102007000300014&lng=es&tlng=es
- Bonilla Condezo, F. J., & Mallma Perez, I. (2025). Termodinámica: De lo cotidiano a objetos domésticos. Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ingeniería de Minas.
- Callen, H. B. (1985). *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- De Lisio, A. (2011). *Caracas: evolución relacional múltipleja*. *Cuadernos del Cendes*, 28(77), 103-130. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082011000200005
- Floridi, L. (2006). *Ética de la información: su naturaleza y alcance*.
- Farina, J. A. (2014). *La Segunda Ley de la Termodinámica y el concepto de Entropía en estudiantes universitarios. Simulaciones como puentes cognitivos entre los modelos espontáneos y los científicos* (Doctoral dissertation, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)).
- Jiménez-Carballo, C. A. (2018). *Segunda ley de la termodinámica*. Escuela de Física, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Recuperado de <https://scholar.google.com/citations?user=7ubd9UIAAAAJ&hl=es>
- Mallma Perez, I. (2025). *La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Mateo, R. M. (1999). *La revolución ambiental pendiente*. Universidad de Alicante
- Orellana, J. N., & Torres, B. D. L. C. (2010). La entropía y la irreversibilidad temporal multiescala en el análisis de sistemas complejos en fisiología humana. *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, 3(1), 29-32.
- Ortega, E. (2009). ¿Una ética biofísica cuantitativa para enfrentar el desafío global?. *Publicaciones e Investigación*, 3, 81-101.
- Pacheco, Patricio R., Mera, Eduardo M., & Salini, Giovanni A. (2019). *Medición Localizada de Contaminantes Atmosféricos y Variables Meteorológicas: Segunda Ley de la Termodinámica*. *Información tecnológica*, 30(3), 105-116. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642019000300105>
- Park_ (2018) *Entropy and Thermodynamic Second Laws: New Perspective - Stochastic Thermodynamics and Fluctuation Theorems*.
- Pérez-Aguilar, L.-G. (2021). *El imperativo energético: de las leyes de la termodinámica a las sociedades humanas*. En D. Garcés (Ed.), *La trama de la vida: Perspectivas para repensar la relación sociedad-naturaleza* (pp. 83-101). Editorial Abya-Yala. <https://books.scielo.org/id/pchmj/pdf/garces-9789978106761-04.pdf>
- Rosen, R. (1993). La pregunta de Schrödinger: ¿Qué es la vida? Cincuenta años después. *Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas*, 16(30), 285-312.
- Schrödinger, E. (1944). *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge University Press.